

№2

FEVRAL
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
80 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	

INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH – MINTAQALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH DRAYVERI SIFATIDA

Sayfulina Alfira Feratovna

Navoiy davlat universiteti geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasining katta o'qituvchisi, PhD
ORCID: 0009-0002-9139-1037

Annotatsiya: Ushbu maqolada infratuzilma rivojlanishining mintaqalar iqtisodiyotiga ta'siri tahlil qilinib, uning hududiy raqobatbardoshlikni oshirishdagi drayver sifatidagi roli yoritib beriladi. Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida infratuzilmani takomillashtirish mintaqalar raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Infratuzilma tizimining rivojlanishi sanoat tarmoqlari samaradorligini oshirish, logistika xarajatlarini kamaytirish, biznes muhitini yaxshilash va aholi farovonligini ta'minlashga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maqolada infratuzilma elementlari – transport, energetika, axborot-kommunikatsiya tarmoqlari hamda sanoat zonalari kabi jihatlar alohida tahlil qilinadi. Shuningdek, mintaqaviy infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha xalqaro tajriba o'rganilib, O'zbekiston sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan mexanizmlar taklif etiladi. Xususan, davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda hududiy investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: infratuzilma, raqobatbardoshlik, mintaqaviy rivojlanish, davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma loyihalari, hududiy integratsiya, infratuzilma moliyalashtirish, infratuzilma modernizatsiyasi, infratuzilmaviy innovatsiyalar, infratuzilma strategiyasi, infratuzilma samaradorligi, hududiy rivojlanish dasturlari.

Abstract: This article analyzes the impact of infrastructure development on the economy of regions and highlights its role as a driver in increasing regional competitiveness. In the context of modern economic development, improving infrastructure is one of the main factors in increasing the competitiveness of regions. The development of the infrastructure system has a direct impact on increasing the efficiency of industrial sectors, reducing logistics costs, improving the business environment, and ensuring the well-being of the population. The article separately analyzes such aspects as infrastructure elements – transport, energy, information and communication networks, and industrial zones. It also studies international experience in developing regional infrastructure and proposes mechanisms that can be applied in the conditions of Uzbekistan. In particular, it considers ways to finance infrastructure projects based on public-private partnerships, use innovative technologies, and increase regional investment attractiveness.

Key words: infrastructure, competitiveness, regional development, public-private partnership, infrastructure projects, regional integration, infrastructure financing, infrastructure modernization, infrastructure innovations, infrastructure strategy, infrastructure efficiency, regional development programs.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние развития инфраструктуры на экономику регионов и освещается ее роль как драйвера повышения территориальной конкурентоспособности. В современных условиях экономического развития совершенствование инфраструктуры является одним из основных факторов повышения конкурентоспособности регионов. Развитие системы инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на повышение эффективности производств, снижение логистических затрат, улучшение делового климата и обеспечение благосостояния населения. В статье отдельно анализируются такие аспекты, как элементы инфраструктуры – транспортная, энергетическая, информационная и коммуникационная сети, а также промышленные зоны. Также будет изучен международный опыт развития региональной инфраструктуры и предложены механизмы, которые могут быть применены в условиях Узбекистана. В частности, будут рассмотрены пути финансирования инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства, использования инновационных технологий и повышения территориальной инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: инфраструктура, конкурентоспособность, региональное развитие, государственно-частное партнерство, инфраструктурные проекты, территориальная интеграция, финансирование инфраструктуры, модернизация инфраструктуры, инфраструктурные инновации, инфраструктурная стратегия, эффективность инфраструктуры, программы регионального развития.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot sharoitida infratuzilmani rivojlantirish hududiy raqobatbardoshlikni oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Infratuzilma – transport, energetika, aloqa va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o‘z ichiga olgan kompleks tizim bo‘lib, u mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi. Mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyotida infratuzilma tizimining rivojlanish darajasi ishlab chiqarish quvvatlarining samarali ishlashiga, biznes muhitining yaxshilanishiga hamda aholi farovonligining oshishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda infratuzilmani takomillashtirish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Bugungi kunda global iqtisodiyotning dinamik rivojlanishi sharoitida mintaqalarning o‘zaro raqobati tobora kuchayib bormoqda. Ushbu sharoitda har bir hududning investitsion jozibadorligi, sanoat tarmoqlarining rivojlanish darajasi va logistika imkoniyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Infratuzilma mazkur jarayonlarda asosiy rol o‘ynab, hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va bozor munosabatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mintaqaviy infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi esa ishlab chiqarishning samaradorligini pasaytirib, iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini sekinlashtirishi mumkin.

Shuni aytish mumkinki, infratuzilmani rivojlantirish hududiy sanoat klasterlarini shakllantirish, eksport salohiyatini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda muhim rol o‘ynaydi. Transport va logistika infratuzilmasining kengaytirilishi esa nafaqat ichki bozor integratsiyasini kuchaytiradi, balki tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Bundan tashqari, zamonaviy infratuzilma tizimi urbanizatsiya jarayonlarini tezlashtirib, mehnat bozorining yanada diversifikatsiyalashuviga yordam beradi.

Infratuzilmani rivojlantirishda mahalliy resurslardan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash hamda innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish masalalari ham muhim o‘rin tutadi. Chunki zamonaviy infratuzilma loyihalarining samaradorligi nafaqat iqtisodiy manfaatdorlik, balki ekologik xavfsizlik va ijtimoiy farovonlik bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Mintaqalar raqobatbardoshligini oshirishda infratuzilmaning roli tobora ortib borayotgani bois, kelajakda bu sohada yangi texnologiyalar, innovatsion boshqaruv usullari va zamonaviy investitsion yondashuvlarni joriy etish masalalari dolzarb bo‘lib qolmoqda [7].

O‘zbekiston sharoitida ham infratuzilmani rivojlantirish mintaqaviy taraqqiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. So‘nggi yillarda mamlakatda transport va logistika tizimini modernizatsiya qilish, energetika infratuzilmasini takomillashtirish va raqamli iqtisodiyotni

rivojlantirish borasida keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Xususan, yirik transport magistrallari, sanoat zonalari va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali hududlarning investitsion jozibadorligi oshirilmoqda. Davlat tomonidan infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritish, xususiy sektor bilan hamkorlikda infratuzilma obyektlarini qurish va modernizatsiya qilish mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Infratuzilmaning mamlakat rivojida o'rnini, infratuzilmani rivojlantirish va uning mintaqalar raqobatbardoshligini oshirishdagi rolini aniqlash bo'yicha ilmiy izlanishlar bir qator olimlar tomonidan olib borilgan. Bu borada ko'plab ilmiy ishlanmalar mavjud bo'lib, ular infratuzilmaning iqtisodiy samaradorligini oshirish, huquqiy va moliyaviy shart-sharoitlarni yaxshilash, shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rganishga qaratilgan.

Xususan, mahalliy olimlardan T.T. Jo'rayev va M.A. Hamdamov o'zlarining "Iqtisodiyot nazariyasi" darsligida infratuzilmani iqtisodiyotning zaruriy tarkibiy qismi va faoliyat yuritishining asosiy sharti sifatida ta'kidlaganlar: "Infratuzilma – bu ishlab chiqarish va ayirboshlashning bir me'yorda ro'y berishi hamda kishilar turmush kechirishining umumiy shart-sharoitlarini tashkil qiluvchi sohalar va muassasalardir. Infratuzilma turlariga ishlab chiqarish infratuzilmasi, ijtimoiy infratuzilma, bozor infratuzilmasi va qishloq xo'jaligi infratuzilmasi kiradi. Ishlab chiqarish infratuzilmasi – bevosita ishlab chiqarish jarayoniga xizmat ko'rsatadi. Bular saqlash va uzatish vositalari, ombor xo'jaligi, moddiy-texnika ta'minoti, transport, aloqa, yo'llar va boshqa shu kabilardir. Ijtimoiy infratuzilma – kishilar yashash va hayot kechirishining ijtimoiy-madaniy va maishiy sharoitlarini tashkil qiladi (ta'lim, sog'liqni saqlash, maishiy, uy-joy va kommunal xo'jalik). Bozor infratuzilmasi – tovarlar va iqtisodiy resurslar ayirboshlash jarayoniga xizmat qiladi (birjalar, savdo uylari, auksionlar va boshqalar). Qishloq xo'jaligi infratuzilmasi – bevosita qishloq xo'jalik ishlab chiqarishiga xizmat ko'rsatuvchi sohalardan iborat bo'ladi" [2].

Sh.Sh. Shodmonov esa "Iqtisodiyot nazariyasi" darsligida infratuzilmaning turlaridan biri bo'lgan ishlab chiqarish infratuzilmasiga alohida urg'u berib, uni quyidagicha ta'kidlagan: "Ishlab chiqarish infratuzilmasining tabiati asosiy ishlab chiqarishga yordamchi xizmatlar ko'rsatuvchi subyektlarni muntazam ajratib borish hamda tarmoqdagi alohida korxonalar ko'rinishida tashkil etish orqali namoyon bo'ladi. Ishlab chiqarish infratuzilmasi korxonalari asosiy ishlab chiqarishga nisbatan ikkilamchi darajani namoyon etib, o'z taraqqiyotida doimo tovar ishlab chiqaruvchilarning ehtiyojlariga yo'naltirilgan bo'ladi. Ishlab chiqarish infratuzilmasi iqtisodiy tizimda takror ishlab chiqarishning barcha fazalarining (ishlab chiqarish, taqsimot, ayirboshlash va iste'mol) birligini, uning uzluksiz amal qilishini ta'minlab, iqtisodiy tizim amal qilishi va rivojlanishining bevosita va majburiy shartlaridan biriga aylanadi" [3].

Rus olimi A.E. Lantsov turli tadqiqotchilar va tashkilotlar ilgari surgan ta'rif va yondashuvlarni tahlil qilib, infratuzilmaga keng qamrovli ta'rif bergan. Unga ko'ra, "Infratuzilma – iqtisodiy faoliyat yuritish hamda xo'jalik subyektlari hayotiy ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan moddiy va nomoddiy aktivlar majmuasidir. Ushbu aktivlar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga kapital talabining yuqoriligi, uzoq muddat davomida yaratilishi va ekspluatatsiya qilinishi, bozor mexanizmlarining samarasiz ishlashi, ma'lum bir hudud bilan chambarchas bog'liqlik hamda qisqa fursatda o'rnini bosuvchi resurslarning cheklanganligi kiradi. Bundan tashqari, ushbu infratuzilmaviy elementlar kompaniyalar tomonidan foydalanilishi bilan birga, oraliq va yakuniy iste'molchilar – uy xo'jaliklari uchun ham ahamiyat kasb etadi" [4].

M.P. Komarov esa infratuzilma tushunchasiga alohida to'xtalib o'tgan. Uning ta'kidlashicha, "Infratuzilma" tushunchasi lotincha "infra" – quyi, osti va "struktura" – tuzilma so'zlaridan paydo bo'lgan (ya'ni, "ostki tuzilma" yoki "qo'shimcha" ma'nosida talqin qilish mumkin). XX asr boshlarida bu atama orqali qurolli kuchlarning harakatini ta'minlovchi front orti inshootlar majmui ifodalangan (moddiy vositalar omborlari, harbiy bazalar, poligonlar va h.k.). 40-yillarning o'rtalaridan boshlab mazkur tushuncha g'arb iqtisodiy fanidan amaliy iqtisodiyotga kirib keldi. U orqali sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga xizmat qiluvchi xo'jalik tarmoqlari majmui tushunila boshlandi" [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda infratuzilmani rivojlantirishning mintaqalar raqobatbardoshligiga ta'sirini o'rganish uchun kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va empirik usullar uyg'unligiga asoslanadi. Avvalo, infratuzilmaning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni va uning mintaqaviy raqobatbardoshlikka ta'siri bo'yicha mavjud ilmiy manbalar hamda milliy va xalqaro tajribalar tahlil qilindi. Shu asosda nazariy konsepsiyalar shakllantirildi va infratuzilmaning asosiy tarkibiy qismlarini aniqlashga e'tibor qaratildi.

Empirik tadqiqot doirasida O'zbekistonning turli hududlaridagi infratuzilma holati o'rganildi. Statistika ma'lumotlari, iqtisodiy ko'rsatkichlar hamda mintaqaviy rivojlanish bo'yicha rasmiy hisobotlar tahlil qilindi. Tahlillar natijasida infratuzilmaning transport, logistika, energetika va axborot-kommunikatsiya yo'nalishlari bo'yicha mintaqalardagi farqlari aniqlanib, ularning hududiy raqobatbardoshlikka ta'siri baholandi.

Tadqiqotda taqqoslash va qiyosiy tahlil usullari qo'llanildi. Turli mintaqalardagi infratuzilma darajasi va ularning iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik statistik usullar yordamida baholandi. Bundan tashqari, ekspert so'rovnomalari va intervyular orqali sohaga oid mutaxassislarining fikrlari o'rganilib, infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha takliflar shakllantirildi.

Ushbu metodologik yondashuv infratuzilmaning hududiy raqobatbardoshlikka ta'sirini har tomonlama o'rganishga, mavjud muammolarni aniqlashga hamda ularni bartaraf etish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Infratuzilma mintaqalar raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki u iqtisodiy faoliyatning uzluksizligini, biznes muhitining jozibadorligini va aholi turmush darajasining oshirishini ta'minlaydi. Zamonaviy infratuzilmaning mavjudligi hududlarning investitsion va innovatsion salohiyatini kuchaytiradi hamda ularning milliy va xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshiradi. Infratuzilmani rivojlantirish esa mintaqalar raqobatbardoshligiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardan biri hisoblanadi [5]. Rivojlangan infratuzilma iqtisodiy faoliyatni jadallashtirib, hududlarning investitsion jozibadorligini oshiradi, korxonalar va tadbirkorlar uchun qulay ishbilanish muhitini shakllantiradi hamda aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Birinchidan, transport va logistika infratuzilmasining rivojlanishi hududlarning bozorlar bilan bog'lanishini yaxshilaydi. Samarali yo'l tarmoqlari, temir yo'llar, havo va dengiz transporti korxonalarga mahsulot va xomashyoni tez va arzon yetkazib berish imkoniyatini yaratadi. Bu esa ishlab chiqarish tannarxini kamaytirib, hududiy raqobatbardoshlikni oshiradi.

Ikkinchidan, energetika infratuzilmasining takomillashuvi sanoat va ishlab chiqarish tarmoqlarining uzluksiz faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Elektr energiyasining barqaror yetkazib berilishi, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish biznesning samaradorligini oshirib, yangi investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi.

Uchinchidan, axborot-kommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanishi raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga turtki beradi. Tezkor internet va zamonaviy texnologiyalarning keng joriy etilishi innovatsion biznes modellarini rivojlantirishga, elektron tijorat va xizmatlar sohasining o'sishiga imkon yaratadi.

To'rtinchidan, zamonaviy infratuzilma yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Sifatli infratuzilma tibbiyot, ta'lim va boshqa ijtimoiy xizmatlarning rivojlanishiga ham ta'sir qilib, hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga yordam beradi.

O'zbekistonda infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakat infratuzilmasining barcha yo'nalishlarini modernizatsiya qilish, yangi loyihalarni joriy etish va mavjud infratuzilmani yaxshilash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, so'nggi uch yil ichida mamlakatimizda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish uchun taxminan 77 trillion so'm mablag' ajratildi. Davlat rahbarining qaroriga binoan, 2022–2024-yillarda O'zbekistonda ijtimoiy hamda ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha maxsus dastur tasdiqlangan edi. Ushbu dastur doirasida umumiy 76,8 trillion so'm

ajratilishi belgilangan bo'lib, shundan 2022-yilda 23,8 trillion so'm moliyalashtirildi. Shu yili eng katta mablag' ijtimoiy sohalarga 5,9 trillion so'm miqdorida yo'naltirilgan. Shuningdek, mudofaa tizimi va yopiq bo'limlarga 4,5 trillion so'm, strategik obyektlar qurilishiga 3,9 trillion so'm, yo'l-transport infratuzilmasini rivojlantirishga esa 2,7 trillion so'm sarflandi [12].

So'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlardan yana biri sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-dekabrda "2025 — 2027-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-454-son¹ qarorini aytish mumkin [1]. Qarorga ko'ra, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan vazifalarni hayotga tatbiq etish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, manfaatdor vazirliklar, idoralar hamda xo'jalik birlashmalari tomonidan jamoatchilik fikri va aholi istaklari asosida 2024–2026-yillarda O'zbekistonning ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi ishlab chiqilgan. Qaror bilan 2024-yilda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy parametrlari hamda 2025–2026-yillar uchun maqsadli mo'ljallar tasdiqlandi.

Ularga quyidagilar kiradi:

2024-yilda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish doirasida moliyalashtiriladigan yo'nalishlarning asosiy parametrlari;

2024-yilda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasi obyektlarida yangi quvvatlar yaratishning maqsadli ko'rsatkichlari hamda 2025–2026-yillar uchun maqsadli mo'ljallar;

2024-yilda loyihaoldi va loyiha hujjatlari ishlab chiqiladigan, budjet tizimi mablag'laridan moliyalashtiriladigan obyektlar ro'yxati va boshqalar [1].

Qarorga muvofiq mamlakatimizda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Unga ko'ra, 2025–2027-yillarda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy parametrlari hamda maqsadli mo'ljallar tasdiqlangan edi (1-jadval).

1-jadval. 2025 - 2027-yillarda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy parametrlari hamda maqsadli mo'ljallar, mlrd so'm².

T/r	Mablag'lardan foydalanish yo'nalishlari	2025-2027-yillar, reja	shu jumladan:		
			2025-yil reja	2026-yil*	2027-yil*
	Jami	62 401,6	16 155,0	20 534,0	25 712,5
I.	Ijtimoiy sohalar	22 723,4	5 805,0	7 521,5	9 396,9
II.	Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari	6 290,6	1 650,0	2 062,5	2 578,1
III.	Yo'l-transport infratuzilmasi	9 150,0	2 400,0	3 000,0	3 750,0
IV.	Irrigatsiya va melioratsiya	5 147,0	1 350,0	1 687,5	2 109,4
V.	Qirg'oqbo'yi va boshqa himoya inshootlari	495,6	130,0	162,5	203,1
VI.	Maxsus iqtisodiy zonalar hamda yirik ishlab chiqarish loyihalarini muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta'minlash	6 481,2	1 700,0	2 125,0	2 656,2
VII.	Hududiy, ma'muriy, muhandislik-infratuzilma obyektlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish	1 525,0	400,0	500,0	625,0

1 <https://lex.uz/uz/docs/-7278617>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-dekabrda "2025-2027-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-454-sonli Qarori

VIII.	Mudofaa va huquqni muhofaza qiluvchi organlar	1 029,4	270,0	337,5	421,9
IX.	Yopiq qism	5 718,8	1 500,0	1 875,0	2 343,8
X.	Turizm obyektlari infratuzilmasini yaxshilash	1 525,0	400,0	500,0	625,0
XI.	“Yangi O‘zbekiston” massivlarida barpo etiladigan infratuzilma obyektlari uchun	1 143,8	300,0	375,0	468,8
XII.	Bosh reja, hududlarning arxitektura-rejalashtirish loyihalari va bosh sxemalarini (ARL) hamda batafsil rejalashtirish loyihalarini (BRL) ishlab chiqish	600,0	100,0	200,0	300,0
XIII.	Davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida loyihalarni amalga oshirishni birgalikda moliyalashtirish	190,6	50,0	62,5	78,1
XIV.	Kreditor qarzdorliklar va Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 5-sentabrdagi 740-son qarori asosida talab etiladigan qo‘shimcha mablag‘lar uchun	381,3	100,0	125,0	156,3

Bu jadvalda keltirilgan manbalarda 2026–2027-yillar uchun maqsadli mo‘ljallarga O‘zbekiston Respublikasi budjeti parametrlarini shakllantirishda aniqlik kiritiladi.

Infratuzilmani rivojlantirish mintaqalar raqobatbardoshligiga bevosita va bilvosita ta‘sir ko‘rsatadi. Zamonaviy infratuzilma hududlarda iqtisodiy faollikni oshirib, investitsion jozibadorlikni kuchaytiradi, aholi farovonligini yaxshilaydi hamda tadbirkorlik va innovatsion rivojlanish uchun qulay shart-sharoit yaratadi [6].

Quyidagi jadvalda infratuzilmaning mintaqalar raqobatbardoshligiga ta‘sir qiluvchi asosiy xususiyatlari ko‘rsatilgan (2-jadval):

2-jadval. Infratuzilma turlarining mintaqalar raqobatbardoshligiga ta‘siri³.

Infratuzilma turlari	Mintaqalar raqobatbardoshligiga ta‘siri
Transport infratuzilmasi	Yaxshi rivojlangan yo‘l, temir yo‘l va havo transporti mahsulot va xizmatlarning tezkor va arzon yetkazib berilishini ta‘minlaydi, logistika xarajatlarini kamaytiradi va hududlarning milliy va xalqaro bozorlarga integratsiyasini kuchaytiradi.
Energetika infratuzilmasi	Uzluksiz elektr ta‘minoti sanoat va ishlab chiqarish sektorining barqaror ishlashini ta‘minlaydi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi ekologik barqarorlik va energiya samaradorligini oshiradi.

Axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi	Tezkor internet va raqamli xizmatlarning rivojlanishi biznes jarayonlarini soddalashtiradi, elektron tijorat va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishini tezlashtiradi, mintaqani investitsiyalar uchun jozibador qiladi.
Ijtimoiy infratuzilma	Zamonaviy ta'lim va sog'liqni saqlash tizimi malakali ishchi kuchini tayyorlashga xizmat qiladi, yashash sharoitlarini yaxshilaydi va aholi sonining barqaror o'sishiga ijobiy ta'sir qiladi.
Logistika infratuzilmasi	Yangi logistika markazlari va ta'minot zanjiri tizimlarining rivojlanishi hududiy ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va mahsulotlarning ichki va tashqi bozorlarga chiqishini tezlashtiradi.
Sanoat infratuzilmasi	Sanoat zonalarining tashkil etilishi ishlab chiqarish korxonalarining rivojlanishiga turtki beradi, mahalliy hamda xalqaro investorlar uchun jozibador muhit yaratadi.
Ekologik infratuzilma	Ichimlik suvi ta'minoti, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik xavfsizlikning ta'minlanishi yashash muhitini yaxshilaydi, yashil iqtisodiyot rivojiga hissa qo'shadi.

Yuqoridagi jadvalda berilgan infratuzilma tarmoqlarining har biri mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy faollikni oshirish, biznes muhitini yaxshilash va mintaqalarning raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu infratuzilma turlari orasida sanoat infratuzilmasini alohida ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda mamlakatimizda mintaqalar raqobatbardoshligini oshirishda sanoat infratuzilmasi muhim rol o'ynamoqda. 2024-yil yanvar-noyabr holatiga ko'ra, hududlar bo'yicha sanoat mahsuloti quyidagicha shakllangan (3-jadval):

3-jadval. Hududlar bo'yicha sanoat mahsuloti, 2024-yil yanvar-noyabr holati⁴.

Hududlar nomi	Jami		Aholi jon boshiga	
	Mlrd, so'm	FHI, foizda	Ming, so'm	O'sish sur'ati, foizda
O'zbekiston Respublikasi	780 872,9	106,8	21 060,5	104,6
Qoraqalpog'iston Respublikasi	20 665,1	106,6	106,6	105,2
Andijon viloyati	76 906,3	107,7	22 487,4	105,4
Buxoro viloyati	36 076,2	106,3	17 545,1	104,6
Jizzax viloyati	24 401,1	107,1	16 065,4	104,9
Qashqadaryo viloyati	34 886,4	107,8	9 719,1	105,4
Navoiy viloyati	129 089,9	108,0	119 234,3	106,0
Namangan viloyati	26 969,8	108,2	8 726,1	105,8
Samarqand viloyati	39 403,4	107,6	9 289,1	105,3
Sirdaryo viloyati	11 646,1	108,5	4 012,4	105,8
Surxondaryo viloyati	16 958,3	106,8	18 425,5	104,8
Toshkent viloyati	119 290,8	107,0	38 815,0	105,0
Farg'ona viloyati	41 742,2	107,8	10 199,5	105,6
Xorazm viloyati	26 874,7	108,0	13 382,0	106,0
Toshkent shahri	159 586,6	108,0	52 014,1	105,3

⁴ <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti

Yuqorida berilgan jadvaldagi ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, yurtimizda sanoat ishlab chiqarishi asosan Toshkent shahri – 159,6 trillion so'm, Navoiy viloyati – 129,1 trillion so'm va Toshkent viloyati – 119,3 trillion so'm bilan yuqori darajada bo'lib, bu hududlarda yirik sanoat korxonalarini faoliyat yuritmoqda.

Aholi jon boshiga sanoat mahsuloti bo'yicha esa eng yuqori ko'rsatkich Navoiy viloyatida – 119,2 million so'm qayd etilgan. Sanoat o'sish sur'atlari bo'yicha Sirdaryo viloyati – 108,5%, Namangan viloyati – 108,2% va Navoiy viloyati – 108,0% yetakchilik qilmoqda. Bu hududlarda yangi investitsiyalar jalb qilinishi va ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi sanoat o'sishiga turtki bergan.

Sirdaryo viloyati sanoat ishlab chiqarish hajmi bo'yicha eng past ko'rsatkichga ega – 11,6 trillion so'm. Shuningdek, Qashqadaryo – 34,9 trillion so'm va Surxondaryo – 17,0 trillion so'm viloyatlarida ham sanoat hajmi nisbatan past bo'lib, bu hududlarda sanoat infratuzilmasini rivojlantirish zarur [12].

Umumiy qilib aytganda, mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish, hududlarning sanoat salohiyatini to'liq ishga solish va investitsiyalarni jalb qilish uchun infratuzilmaviy loyihalarni yanada kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanish, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda resurslardan samarali foydalanish talab etiladi.

Infratuzilmani izchil rivojlantirish natijasida O'zbekiston hududlarining raqobatbardoshligi oshib, iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlash va aholining turmush sifatini yaxshilash imkoniyati kengayadi. Shu bois infratuzilmaviy loyihalarni puxta rejalashtirish va ularni samarali amalga oshirish orqali mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirishga erishish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Infratuzilmani rivojlantirish mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omillaridan biri bo'lib, iqtisodiy o'sish, biznes muhitining yaxshilanishi, investitsion jozibadorlikning ortishi va aholining turmush sifatining yuksalishiga xizmat qiladi. Davlat tomonidan infratuzilmaviy loyihalarni qo'llab-quvvatlash, xususiy sektor ishtirokini kengaytirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali hududlarning iqtisodiy faolligini oshirish mumkin.

Shu bilan birga, infratuzilmaviy rivojlanish mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarini diversifikatsiya qilish hamda hududlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli infratuzilmani rivojlantirish strategiyalarini puxta ishlab chiqish va ularni izchil amalga oshirish orqali hududlarning raqobatbardoshligini oshirish mumkin bo'ladi.

Infratuzilmani samarali rivojlantirish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur, deb hisoblaymiz. Birinchidan, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish lozim, chunki xususiy sektor ishtiroki infratuzilma loyihalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi. Ikkinchidan, xalqaro moliyaviy institutlar va investitsion fondlar bilan hamkorlikni kengaytirish muhim, bu esa infratuzilmaviy loyihalarni tezroq va sifatli amalga oshirishga yordam beradi.

Shuningdek, infratuzilmani rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish lozim. Raqamli infratuzilmani kuchaytirish, aqlli transport tizimlari va ekologik toza energiya manbalariga investitsiyalarni oshirish mintaqaviy raqobatbardoshlikni yanada mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, infratuzilma loyihalarini rejalashtirishda hududiy xususiyatlarni hisobga olish, muvozanatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va resurslardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha tizimli yondashuv va puxta strategik rejalashtirish orqali mintaqaviy iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni oshirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-dekabrda "2025-2027-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ – 454-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7278617>
2. T.T.Jo'rayev, M.A.Hamdammov. Iqtisodiyot nazariyasi. (Darslik). "Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi", 2024. 504 bet.
3. Sh.Sh.Shodmonov. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.: "LESSON PRESS" nashriyoti, 2021. 768 bet.

4. Ланцов А.Е. Инфраструктура: понятие, виды и значение // Статистика и экономика. 2013. №3. С. 49-54.
5. Sayfulina A.F. Assessment of the state of development of digital infrastructure in the regions of Uzbekistan // Scientific Journal of "International Finance & Accounting" Issue 4, August 2024. URL: <https://interfinance.tsue.uz/?p=4182>
6. Sayfulina A.F. O'zbekiston mintaqalari infratuzilmasi: muammolar va yechimlar // "Moliyaviy texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali 2-son 2024-yil. URL: <https://fintech.tsue.uz/?p=836>
7. Sayfulina A.F. Raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqalar infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari // "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 2024-yil, iyul. № 7-son. URL: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/2523>
8. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира. – М., 2006. – стр.20.
9. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti.
10. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti.
11. <http://www.soliq.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi sayti.
12. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100